

Acervo IMS

Artigo

A Igreja de São Sebastião na visão de Estácio de Sá e do Morro do Castelo

Miguel Martorelli Coelho Franco

DOI : 10.5281/zenodo.19934624

Resumo

A História da Igreja de São Sebastião atravessa as diversas temporalidades da História do Rio de Janeiro, desde a imagem do herói fundador da cidade do Rio de Janeiro, no caso Estácio de Sá, que teria construído a primeira capela em adoração ao santo, mas também na fixação do templo religioso no Morro do Castelo, quando, por volta de 1842, já no período do segundo reinado, os capuchinhos começaram a administrar a Igreja de São Sebastião. Além disso, o santuário viveu o momento do desmonte do morro do castelo que foi demolido por diversos motivos, desde uma ideia higienizadora e modernizadora, até uma visão poluída de um dos cartões postais da capital do Brasil. Vale destacar que, depois do desmonte do Morro do Castelo, a igreja se fixou na Tijuca, onde está até hoje.

Plavras Chaves: São Sebastião; Capuchinhos; Morro do Castelo; desmonte; Estácio de Sá.

Abstract

The History of the church of the saint sebastian unfolds across distinct temporalities within in the Rio de Janeiro History, since the image of the hero foundation the Rio de Janeiro city, this case Estácio de Sá that would have constructed the first chapel in adoration to the saint. The church was later established on Castle hill, when around 1842, in the second reign the Capuchin friars assumed the administration of the church of Saint Sebastian. In addition, the Sanctuary lived the moment from dismantling the Castle hill which was demolished for various reasons, including hygienic ideas, modernization projects, and the perception of the hill that affected the landscape of the Brazilian capital. worth highlighting after the demolished Castle hill, the church was fixed in the Tijuca, where it is until now.

Keywords: Saint Sebastian; Capuchin friars; Castle hill; demolished; Estácio de Sá.

Resumen

La historia de la iglesia San Sebastián atraviesa diferentes períodos de la historia de Río de Janeiro, desde la imagen del héroe fundador de la ciudad de Río de Janeiro, en este caso Estácio de Sá quién hubiera construído la primera capilla dedicada al culto del santo. La iglesia más tarde estableció en Cerro el Castillo, en 1842, durante el segundo reinado los frailes capuchinos asumieron la administración de la iglesia de San Sebastián. Además lo santuario fue testigo del desmantelamiento de lo Cerro del Castillo que fue demolido por diversas razones como ideas higiénicas, modernización, y la consideración de que el cerro afectaba el paisaje de la capital brasileña. Cabe destacar que después del desmantelamiento del Cerro del Castillo, la iglesia se instaló en Tijuca, donde permanece hasta el día de hoy.

Palavras Claves: San Sebastián; frailes capuchinos; Cerro del Castillo; demolido; Estácio de Sá.

Introdução

A Igreja dos Capuchinhos, que hoje se encontra na Rua Haddock Lobo, no bairro da Tijuca, passou por várias temporalidades da História do Rio de Janeiro, desde sua fundação na imagem de Estácio de Sá, em 1567, que é considerado o grande herói da luta contra a dominação francesa no Rio de Janeiro (França Antártica). O “Mito” de Estácio de Sá é materializado na Igreja até hoje, devido à sua lápide dentro da Igreja, o que oficializa uma veneração ao fundador da primeira Igreja de adoração a São Sebastião.

Além de passar por esse período de início de colonização do Rio de Janeiro, a igreja também vivenciou o período do Morro do Castelo, de 1583 até 1922, onde a Igreja se desenvolveu e se tornou mais bem tratada, principalmente depois do controle da Igreja pelos Capuchinhos. Também é nesse período que os fiéis começaram a frequentar mais o templo religioso. Contudo, no início do século XX, com a demolição do Morro do Castelo, as relíquias foram transferidas até finalmente se fixarem na Tijuca, onde estão até hoje.

Além de remontar ao passado antigo do Rio Janeiro, a Igreja dos Capuchinhos ainda apresenta uma grande influência na sociedade, principalmente fluminense, tanto que a cerimônia da primeira sexta-feira do ano, que é o dia em que os fiéis recebem a benção do padroeiro da Igreja, no caso São Sebastião, atrai muitos católicos para o evento. De fato, até mesmo o tombamento da Igreja pelo IPHAN mostra que o templo religioso possui uma importância para a História do Rio de Janeiro, seja por abrigar os restos mortais do Estácio de Sá, seja devido a sua importância cronológica, pois nasceu no período de colonização do território fluminense, viveu no Morro do Castelo e sobreviveu à sua demolição, resistindo até os dias atuais. Vale destacar que além da importância histórica do local, ele também possui uma relevância cultural e religiosa.

Outro ponto que se deve levar em conta são as narrativas históricas presentes na Igreja. Desde a veneração do herói fundador do Rio de Janeiro (Estácio de Sá), trazendo até mesmo a sua morte em um dos vitrais de forma dramática, além de, logo na fachada do templo, haver uma arte em azulejos que destaca a colonização portuguesa, valorizando o colonizador.

Percebe-se que a Igreja apaga a importância da presença indígena na guerra entre portugueses e franceses, no contexto da França Antártica, além de trazer o colonizador como um “bom personagem” que catequiza principalmente os indígenas, ou seja, a Igreja não ilustra as violências cometidas pelo colonizador português aos indígenas, até por que a crueldade era algo central no desenvolvimento da colonização portuguesa.

Com isso, o artigo primeiramente tratará do Morro do Castelo e o seu desmonte, contudo, a História do Morro do Castelo será contada a partir da Igreja dos Capuchinhos. Além disso, será feito um apanhado bibliográfico do tema, contando com a presença de fotos da Igreja tanto na época do Morro do Castelo como dos dias atuais, além do uso do Site da congregação no que concerne ao contexto histórico, onde contém um texto de Augusto Mauricio sobre o templo de São Sebastião. Outro ponto importante será a problematização da imagem nacionalista criada em torno do Estácio de Sá e a marginalização dos indígenas na História, principalmente na luta contra os franceses.

Estácio de Sá e a fundação da primeira Igreja de São Sebastião.

Antes de começar uma abordagem sobre a História da Igreja dos Capuchinhos, deve-se entender que os freis capuchinhos se utilizam de uma fonte histórica para contar a sua origem, que seria, além de algumas fotos, também um texto de 1946, escrito por Augusto Maurício, intitulado “Templos históricos do Rio de Janeiro”. Com isso, usarei partes deste livro para ilustrar a História da Igreja de São Sebastião, porém, vale destacar o fato de que essa fonte não possui paginação, talvez pelo motivo dela ter sido disponibilizada online.

“A primeira igreja dedicada a São Sebastião que se construiu no Rio de Janeiro teve duração efêmera, e sua data remonta a 1567. Foi levantada a mandado de Estácio de Sá” (Maurício, 1946, S/p). Algo já parece interessante, já que, ao remontar a sua fundação na imagem do Estácio de Sá, a Igreja se vincula à imagem dele e justifica porque até hoje o templo religioso o reconhece como fundador da Igreja e como herói fundador do Rio de Janeiro.

No texto de Maurício de Abreu intitulado “Geografia Histórica do Rio de Janeiro”, ele comenta sobre a França Antártica, conflito no Rio de Janeiro entre franceses e portugueses. Contudo, o texto subverte essa imagem trazendo um conflito indígena, no caso os Tamoios, aliados aos franceses, e os Temiminós, aliados aos portugueses, porém, neste conflito há um mito fundador na imagem do Estácio de Sá, que morreu por uma flechada durante esse confronto.

“Estácio de Sá partiu de Lisboa em 15 de fevereiro de 1563 e chegou a Salvador em 1º de maio. Reforçada ali com outras embarcações e soldados, a pequena armada prosseguiu ao Rio de Janeiro com o encargo de aí “fazer povoação”. No Espírito Santo, juntaram-se a expedição o chefe Arariboia e seus companheiros temiminós.” (Abreu, 2010, p. 118).

Depois que a capela de São Sebastião deixou de existir, o tio de Estácio de Sá, Mem de Sá, que era governador geral do Brasil naquela época, transferiu a Igreja para o monte São Januário, que mais tarde seria chamado de Morro do Castelo. Com isso, já se começou a entrelaçar a História da Igreja de São Sebastião com o Morro do Castelo:

“Não se pode afirmar quanto tempo resistiu às intempéries essa pequena capela. É possível que ninguém mais houvesse se interessado por ela, depois que Mem de Sá, tio de Estácio de Sá, Governador Geral do Brasil, resolveu transferir para um pequeno monte denominado São Januário (depois morro do Castelo) o assento da cidade.” (Maurício, 1946, s./p.).

Mem de Sá acabou nomeando para o governo do Rio de Janeiro o seu sobrinho, Salvador Correia de Sá, que começou a investir na área do Morro do Castelo, tanto que além de fazer inúmeras construções de casas no morro, também começou a construção da Igreja de São Sebastião. Contudo, a obra não teve continuidade nos governos posteriores, somente quando Salvador Correia de Sá voltou ao poder no cargo de governador do Rio, a obra foi terminada em 1583 (nesse ano foram também transferidos os ossos de Estácio de Sá para a nova sede):

“Salvador Corrêa de Sá foi substituído no governo por Cristóvão Barros, que, por vez, em 1574, passou o mandato ao Dr. Salema. Um e outro, porém, interessados em assuntos que lhes eram mais proveitosos, não cuidaram de continuar a edificação do templo. Somente em 1578, voltando a governar o Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá, a obra que havia sido interrompida tomou novo impulso e ficou terminada em 1583.” (Maurício, 1946, s./p.).

No texto de Mércio Noberto Kossi, intitulado “O impacto da Independência do Brasil em Angola: A tentativa de anexação de Angola ao Império do Brasil (1823-1825)”, ele comenta sobre Salvador Correia de Sá, que teve cargos no governo tanto no Rio de Janeiro, quanto em Angola, sendo fundamental para a libertação de Angola dos holandeses, tendo se juntado com as embarcações do Rio Janeiro para libertar o país africano dos domínios da Holanda.

“[...] é a priori que na região de Benguela, onde se caracterizou dos maiores bastião da atividade escravocrata do Brasil durante a época do tráfico de Escravo, dada a sua importância dos terminais de rota de escravos que provinham do interior do continente, desde a sua fundação pelo português Cerveira Pereira em 1617, Benguela que após a reconquista de Salvador Correia a beneplácito da coroa portuguesa de D. João IV, foi cada vez mais abasileirando-se da governação de cidadãos com antecedentes administrativos no Brasil, inicialmente com a condecoração de Salvador Correia a categoria de Governador-geral de Angola.” (Kossi, 2024, p. 3).

Isso mostra dois pontos importantes, o primeiro o fato de o tráfico negreiro ser algo extremamente lucrativo e importante para o Rio de Janeiro, por isso a importância da restauração de Angola. O outro ponto, é que se deve questionar a construção da imagem de herói de Salvador Correia de Sá, pois na História da Igreja de São Sebastião ele é tratado como um governante incansável, que não descansou até que a Igreja ficasse de pé no Morro do Castelo. Ele possuía um lado obscuro, já que se enriquecia com o mercado de escravos, se tornando um dos maiores senhores de escravos da história da cidade.

A Presença dos Capuchinhos na Igreja de São Sebastião:

A Igreja de São Sebastião se tornou por muitos anos a Matriz do Rio de Janeiro, porém a cidade cresceu e se desenvolveu e novas Igrejas foram construídas. O templo de São Sebastião estava “empobrecido”, todo destruído, e sofreu inúmeras ameaças de demolição. Até porque a Igreja estava toda em ruínas, por volta de 1659.

“Durante muitos anos a igreja de São Sebastião serviu de matriz ao Rio de Janeiro. Com o suceder dos dias, porém, a cidade se foi estendendo, e à proporção que se alastrava a população, novas igrejas foram surgindo. Por sua vez também, o tempo foi se encarregando de envelhecer e arruinar a igreja, de sorte que no ano de 1659 estava em deplorável estado.” (Maurício,1946, s./p.).

Podemos então resgatar o texto de Fernanda Bicalho, intitulado “O Rio de Janeiro uma capital entre dois impérios”. Nesse texto a autora comenta sobre a chegada da Corte, que foi um momento de embelezamento da cidade, e também um momento de crescimento do tráfico negreiro. Contudo, com a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro a cidade ganhou ainda mais prestígio no grande império português e continuou a ostentar o status de capital, até por que nesse momento a cidade abrigava de fato “a cabeça da coroa”. Percebe-se que há uma mudança de paradigma na cidade do Rio, após a chegada da família real, pois se antes o território sofria forte tensões com as invasões estrangeiras, com a chegada da família real, a cidade começou a ganhar mais destaque e até de certa forma um maior “desenvolvimento e com mais policiamento”

“Entre 1808 e 1820 D. João patrocinou um vasto conjunto de ações de caráter arquitetônico, urbanístico, e pictórico com profundas implicações na construção de uma nova estrutura e imagem da cidade-corte e capital de sua monarquia e império. Vale lembrar a chegada da missão artística francesa, em 1816, composta de arquitetos, como Grandjean de Montigny, e pintores, como Jean Baptiste Debret, autores de prédios, monumentos e representações iconográficas responsáveis por uma determinada imagem de magnificência régia e cortesã, inscritas na singularidade, mercantil e escravista, da nova capital nos trópicos”. (Bicalho, 2007, p. 15).

Já Marcelo Basile, no texto “Revolta e cidadania na corte regencial”, trata das tensões políticas do período regencial, principalmente da disputa política entre exaltados¹, caramurus² e moderados³. Outro ponto é o fato do período regencial ter sido muito conturbado, tanto que seu momento final foi o golpe da maioria e a chegada de Dom Pedro II ao poder: “A população fluminense achava-se marcada por clivagens sociais, étnicas e nacionais, evidenciadas nas disputas cotidianas pelo mercado de trabalho, nas rivalidades entre brasileiros e portugueses (estrangeiros em geral)”. (Basile, 2007, p. 33).

Em 1840 o governo imperial convidou os capuchinhos a estabelecer uma nova prefeitura no Rio de Janeiro, para se encarregar da catequese dos indígenas. Percebe-se essa ligação entre os capuchinhos e a catequização dos indígenas que ainda é forte na narrativa da Igreja dos capuchinhos até os dias de hoje.

Legenda 1: Descobrimto do Brasil e catequização dos inígenas (foto autoral)

¹Eram os mais radicais, alguns defendem até mesmo um maior federalismo no Brasil.

²Eram principalmente restauradores, já que muitos pediam a volta de Dom Pedro I, ou seja, uma imagem conservadora e até mesmo uma presença de portugueses dentro do grupo político.

³Presença forte de uma elite, não defendem tanto a monarquia, porém queriam que o monarca defendesse o interesse das elites.

Essa imagem mostra a chegada das caravelas, mostrando, assim, logo na entrada da Igreja atualmente, essa ideia do indígena tutelado pelos portugueses. Percebe-se que os frades capuchinhos tinham no passado essa missão de catequizar os indígenas e como até hoje se carrega essa imagem do indígena como não civilizado e inferiorizado.

Já por volta de 1842, com a chegada do frei Fidelis de Montesano e mais cinco freis, o governo colocou à disposição deles várias opções de Igreja, tendo eles escolhido ficar na Igreja de São Sebastião, no Morro do Castelo. A posse ocorreu no dia 18 de agosto de 1842. Com isso, começa a ligação da irmandade dos capuchinhos com a Igreja de São Sebastião, num entrelaçamento que existe até hoje. Também vale destacar que há uma certa romantização dessa história, pois os capuchinhos escolheram uma Igreja em ruínas, que a partir da sua administração a Igreja começou a se embelezar:

“Esta a igreja escolhida pelos Capuchinhos. Foi antes, um montão de ruína a que o desprezo da administração pública convertera um templo que deveria ser caro, porque, além de ser uma casa de oração, ali estavam depositados o marco da fundação da Cidade do Rio de Janeiro e as cinzas do seu fundador e primeiro governador Estácio de Sá.” (Maurício, 1942, s./p.).

Além disso, por volta de 1867 ocorreu uma grande tempestade no Rio de Janeiro, o que colocou em risco a integridade da Igreja, fazendo com que o governo ajudasse mais o templo religioso. Nesse momento a Igreja se estruturou melhor, recebendo utensílios e imagens da Itália. Isso só reforça ainda mais a imagem romântica dos capuchinhos que lutaram para a reestruturação da Igreja.

“Assim, em 21 de novembro de 1861, uma pavorosa tempestade desabou sobre o Rio de Janeiro. Grossa chuva e muito vento durante várias horas trouxeram em sobressalto os habitantes da cidade, cujas casas estremeciam ao ribombar dos trovões. A igreja de São Sebastião, mais exposta à fúria do vendaval, quase foi derrubada.” (Maurício, 1942, s./p.).

Percebe-se que, ao recontarem a história da Igreja, alguns asteriscos aparecem como a grande romantização da persistência dos capuchinhos em uma imagem de trabalho árduo para que a Igreja se desenvolvesse. Outro ponto é a imagem da catequização dos indígenas que até hoje se materializa na Igreja, nessa ideia da necessidade de tutelar o indígena.

A destruição do Morro do Castelo

O texto de Jane Santucci, “A cidade Branca”, e o de Márcia Taborda, intitulado “Contrastes da vida moderna: os loucos anos 1920 no Rio de Janeiro”, tratam dos considerados “anos loucos”. Santucci analisa a exposição dos 100 anos da independência e das conferências de ciências, até mesmo do samba que é a música que vai dos morros para os salões. Já Márcia Taborda comenta sobre esses loucos anos 1920 pensando no concurso de misses que tomou o país e gerou uma torcida para Olga Bergamini (beleza branca) ganhar o concurso internacional, destacando o momento de mudança no estilo de vestimenta das mulheres como a saia curta:

“Essa mudança interna de ritmo e pulsação se reflete logicamente na apresentação externa. A década trouxe às mulheres moderno corte de cabelo, curto, sem volume e uma nova proposta de vestimenta, utilizando a leveza da seda, simples, despojada, que chocou, no entanto, pelo encurtamento das saias.” (Taborda, 2014, p. 72).

Em meio à efervescência cultural da cidade, Jane Santucci comenta sobre a demolição do Morro do Castelo, destacando que já se aventava a demolição do morro do Castelo no século XIX, para melhorar a ventilação da cidade, e também pelo fato de que o Morro do Castelo era um local cheio de cortiços (muitos já derrubados), servindo como cartão postal da cidade.

Além disso, o texto comenta que a Igreja dos capuchinhos já possuía a tradição das pessoas irem se benzer na primeira sexta-feira de cada mês⁴, uma tradição que existe até hoje. O texto ilustra esse evento da benção dos capuchinhos, mostrando a importância religiosa que o Morro do Castelo possui como também a presença de curandeiros e terreiros religiosos:

“Na paisagem entre a cidade e a baía, a elevação figurava como uma sentinela solitária postada no portal de entrada, de frente aos que chegavam pelo mar. Entre lendas e milagres, atraía centenas de pessoas em romaria na primeira sexta-feira de cada mês, ladeira acima, tropeçando nos pés de moleque do calçamento da Misericórdia para receber a benção dos capuchinhos. Ali viviam curandeiros, cartomantes e a “casa de pretos”, como se chamavam os terreiros religiosos.” (Santucci, 2015, p. 53).

De fato, os “loucos anos 20” acabaram culminando no desmonte do Morro do Castelo, no ano de 1921. Tanto que o dia 20 de janeiro de 1922⁵ foi estipulado para a transladação das relíquias, tanto da imagem de São Sebastião, como das cinzas de Estácio de Sá. Vale destacar que ocorreu uma missa no pátio da Igreja, depois da celebração, ocorreu a procissão, que teve a participação de irmandades, automóveis da imprensa e até mesmo do presidente da república. Vale ilustrar que onde a procissão passava era uma catarse da grande massa, que muitas vezes de forma fervorosa atirava flores a São Sebastião e ao Estácio de Sá: “À passagem da procissão pela Avenida Rio Branco, a grande massa de povo que ali se comprimia, atirava flores naturais sobre a imagem, as cinzas de Estácio de Sá e o marco da cidade.” (Maurício, 1942, s/p).

Novamente alguns pontos podem ser observados, como por exemplo, essa junção da Igreja dos Capuchinhos com o Estácio de Sá como

⁴Atualmente a tradição da bênção dos capuchinhos ocorre na primeira sexta-feira do ano, não na primeira sexta-feira de todos os meses, porém isso não apaga o fato dessa cultura de benção dos capuchinhos ter perdurado com o tempo.

⁵Interessante o fato da transladação das relíquias ocorrerem no dia de São Sebastião, ou seja, provavelmente para dar mais sacralidade para o evento religioso.

fundador da Igreja e a necessidade de transladar as relíquias em relação a ele, o que traz uma visão nacionalista para esse personagem histórico, pois só reforça a ideia de que ele foi um grande herói da fundação do Rio de Janeiro. Outro ponto, é que a Igreja neste período de desmonte do Morro do Castelo já possuía um grande apoio popular, o que explica essa veneração da população a São Sebastião e até mesmo a Estácio de Sá nessa procissão de transladação das relíquias.

Legenda 2: Última missa da Igreja no morro do Castelo.

A imagem acima ilustra a Igreja de São Sebastião no Morro do Castelo, mas também mostra essa igreja já na presença dos capuchinhos, tanto que a Igreja já está mais estruturada, mais embelezada e não em ruínas. Percebe-se, pela assinatura da fotografia, que se trata da última missa. Como ela ocorreu no pátio da Igreja, dá a entender o porquê de ter pessoas, nesse ambiente descoberto, provavelmente se preparando para a procissão.

Outro aspecto interessante da foto acima é o fato dos fiéis usarem roupas caras para irem à Igreja, ou seja, uma ideia de opulência fora do ambiente doméstico, até mesmo homens usando terno e cartola. Percebe-se a ideia de se vestir elegante para ir aos cultos religiosos, como representativo do *status* social.

Entretanto, é também uma foto que mostra como a cidade do Rio de Janeiro, mesmo no início do século 20, ainda era muito suja⁶, o que fica nítido pela quantidade de sujeira na rua. Outro ponto, é que se nota a grande desigualdade social na capital da república, pois existem homens e mulheres com roupas caras, provavelmente de classe média alta, ou muito ricos e pessoas pobres, muitas vezes moradores de ruas que vestem roupas extremamente simples, o que mostra esses traços característicos da desigualdade de uma cidade de passado de recente escravista.

Kátia Mattoso, no capítulo “A opulência na Província da Bahia”, no livro “História da vida privada no Brasil Império: a corte a modernidade nacional”, comenta sobre esse mundo da escravidão dessa sociedade onde a opulência era algo forte, porém o sistema escravista era a base dessa sociedade, seja os escravos no mundo doméstico, na rua, na questão dos alugados ou até mesmo nas fazendas de produção de açúcar “Bom número de historiadores mediu as riquezas que circulavam no seu porto, ou o ouro das trezentas igrejas, ou a suntuosidade dos palácios, pela bitola da pobreza de seus escravos, da miséria dos libertos e da maioria dos mulatos desempregados” (Mattoso, 1997, p. 145). Mesmo que o texto foque na Bahia, acaba sendo possível pensar essa imagem de opulência no Rio de Janeiro, pois não era a riqueza em si, mas sim está ligado à forma de usar a riqueza: como a presença nas cerimônias religiosas, as fachadas dos engenhos, a roupa que se utiliza e que veste o escravo (*status* para o senhor e para o escravo) as associações que possui e até mesmo a solidariedade nessa sociedade.

⁶ O Morro do Castelo possui uma imagem pejorativa, de ser um lugar sujo, de pessoas humildes morando, o que fez muitos defenderem sua demolição, pois era o cartão postal da cidade do Rio de Janeiro.

Santucci, comenta que aqueles que defendiam a destruição do Morro do Castelo possuíam a ideia de modernizar a cidade, outros defendiam que o morro era uma concentração de pessoas mais pobres, com a presença de cortiços e por ser o cartão postal da cidade acabava gerando uma “poluição visual”. Dá a entender que o desmonte do Morro do Castelo tinha várias pontuações, desde uma abordagem higiênica, passando pela questão de modernidade (associada à Exposição do Centenário da Independência), chegando até mesmo à imagem do exterior em relação ao Brasil. Esse trecho do texto da Santucci sintetiza a derrubada do Morro do Castelo:

“Em meio as expectativas geradas pelas obras, deixou entrever a tensão provocada pelo cenário do futuro que vinha sendo conquistado com moderna tecnologia “Mil novecentos e vinte e dois há de ser uma nova data e um marco, Puseram um velho morro abaixo e uma nova cidade, a cidade branca surgiu, dirão daqui alguns anos os cronistas futuros do Rio de Janeiro, referindo-se no ano graça de 1922, nesta leal cidade de São Sebastião”. Cossalat prossegue a narrativa falando da agonia do morro, que aos poucos ia se esvaindo em terra e se transformava em lama despejada no mar. E naquele vazio deixado pelo morro, de terras vermelhas sangrentas, nasceria uma nova cidade. A cidade branca.” (SANTUCCI, 2015, pp. 49-50).

Legenda 3: Destruição do morro do Castelo

A imagem acima mostra esse momento do desmonte do Morro do Castelo. Dá para ver nela a utilização de jatos fortes de água para a demolição do morro. Vale destacar a relação com o texto da Santucci, que fala desse processo de modernização do Rio de Janeiro durante a década de 20 do século XX, mas também essa imagem de que o Morro do Castelo remete ao passado, principalmente ao período colonial.

Dá a entender esses vários argumentos que resultaram na queda do Morro do Castelo, desde uma abordagem higiênica, até uma ideia de modernidade, além de que o Morro do Castelo era “feio” para ser um cartão postal da capital do Brasil. Outro ponto interessante é o aspecto pejorativo que o morro possuía como um lugar de pessoas “pobres”, um lugar sujo, cheio de cortiços, o que provavelmente contribuiu ainda mais para a destruição desse morro, deixando inúmeras pessoas desabrigadas.

Depois de deixarem o morro do Castelo, os capuchinhos pretendiam se fixar. Com isso, precisavam de uma nova igreja. O interessante é que a Igreja conseguiu muito dinheiro, pela alta sociedade, principalmente por mulheres ricas que arrecadaram muito dinheiro para a construção da Igreja. Isso mostra como as mulheres de “dinheiro”, notadamente brancas, com prestígio social tinham suas interlocuções na sociedade, muitas vezes entre elas mesmas e como elas possuíam uma relação com o ambiente religioso.

“Era assim a “Bola de Neve”. A Senhora Mangabeira convidava cinco damas para um chá em sua residência, e cada uma das convidadas concorria com determinada quantia para a construção da igreja. Essas cinco senhoras, por sua vez, convidaram outras cinco, e, assim, sucessivamente.” (Maurício, 1942, s./p.).

Com isso, pode-se chegar à construção da Igreja dos Capuchinhos na Rua Haddock Lobo, na Tijuca. A Igreja realizou a primeira missa em 15 de abril de 1931, que teve a participação, inclusive, do presidente da república que naquela época era Getúlio Vargas. Vale uma observação, que essa é a atual localização da Igreja e que até hoje possui uma relevância cultural, histórica e religiosa para a cidade do Rio de Janeiro.

A Igreja dos Capuchinhos atualmente

De fato, a Igreja de São Sebastião possuía uma grande relevância social no passado, mesmo que inicialmente a Igreja fosse mal estruturada. Ficou em ruínas por um tempo no Morro do Castelo e com a chegada dos freis capuchinhos o templo religioso se estruturou melhor e se desenvolveu. Foi no período de administração dos capuchinhos que a Igreja teve mais apoio popular, tanto que a procissão de transladação das relíquias foi acompanhada por um cortejo popular.

Com isso, deve-se pensar se a Igreja de São Sebastião possui ou não uma importância social nos dias atuais. Para se ter uma dimensão disso, será feita uma análise dos jornais que abordam os eventos na Igreja, como a bênção da primeira sexta-feira do ano, além da festa de São Sebastião. Mesmo que se coloquem aspas nas notícias de jornais, pois a precisão de números é algo impossível, mesmo assim é interessante como os noticiários dão valor a essas celebrações, o que já mostra a importância social e religiosa delas.

O primeiro evento a ser analisado é o da primeira sexta-feira do ano, algo que pelo texto da Santucci já era festejado desde o período em que a Igreja estava no Morro do Castelo, mesmo que no passado a bênção ocorresse todos os meses na primeira sexta-feira. Nos dias atuais essa tradição não morreu, pelo contrário, ainda se faz muito

presente, pois toda primeira sexta-feira do ano, a Igreja de São Sebastião benze os fiéis por meio da intercessão do padroeiro.

O jornal *O Globo* noticiou esse evento na Igreja em 2026. Já no título da reportagem, apresenta algo muito interessante, pois destaca que a tradição da primeira sexta-feira do ano e da benção aos fiéis é algo já praticado pela Igreja desde 1886. Nisso, já mostra duas coisas, a primeira delas essa ligação da Igreja de São Sebastião com o seu período no Morro do Castelo, quando já era controlada pelos freis capuchinhos, mas também mostra como essa tradição religiosa perdurou com o tempo e que até hoje ocorre: “Benção dos capuchinhos completam 140 anos e atraí milhares de fiéis na primeira sexta-feira do ano” (Rosa, 2026, p.1).

Logo em seguida, o jornal chama a atenção para quantidade de pessoas que estiveram no evento, mesmo que ele use um termo genérico, considerado milhares de pessoas, mesmo que depois coloque uma estimativa de que eram esperados 20 mil fiéis. Mesmo que haja essa dificuldade de quantificar a quantidade de fiéis, pode-se extrair que ainda é um evento social e religioso que possui grande apoio popular. Percebe-se que, a todo o momento, o jornal se preocupa em convencer o leitor de que o evento da primeira sexta-feira do ano na Igreja de São Sebastião possui uma grande quantidade de fiéis frequentando, mesmo que isso possa ser relativizado: “São esperados mais de 20 mil fiéis para saudarem São Sebastião e Nossa Senhora de Lourdes e receberem a água Benta” (Rosa, 2026, p. 5).

Para justificar essa presença maciça de fiéis, o jornal inicialmente usa a fala de um dos Freis da Igreja, dizendo que muitos fiéis vêm à Igreja receber a bênção, mas também que ela ocorre há 140 anos. Parece que o jornal usa a fala de uma autoridade para justificar que o evento na

Igreja dos capuchinhos é um evento bastante antigo, ou seja, uma tradição do passado que ainda permanece, além de ilustrar que é um evento com grande apoio popular, pois muitos católicos vão à Igreja para receber a benção: "São muitas pessoas que passam por aqui. Este ano, pelo fato de serem 140 anos da benção, a gente trouxe novamente (a celebração) para dentro da igreja, porque essa foi a tradição" (Rosa, 2026, p. 3).

Além da fala do Frei, o jornal também entrevistou católicos que estavam frequentando a Igreja, que falaram sobre a fé deles e que era uma tradição frequentar a Igreja na primeira sexta-feira do ano. Com isso, assim como na entrevista com o Frei, o jornal usa as falas dos fiéis para destacar a importância social do evento, além de reforçar a ideia de que muitos católicos frequentam a Igreja, para receber a bênção, nessa celebração religiosa:

"Sílvia França, funcionária pública de 60 anos, frequenta a Igreja dos capuchinhos, na primeira sexta-feira de janeiro há mais de dez anos e faz questão de trazer a sua família para receber a benção. - fique sabendo que essa missa, da primeira sexta-feira do ano, era uma missa de benção dos capuchinhos através de uma amiga e desde então eu venho todo ano- disse Sílvia." (Rosa, O Globo, 2026, p. 5).

Já no caso da Festa de São Sebastião, será usado o jornal *Agência Brasil* que noticiou o evento na basílica de São Sebastião, na Tijuca, comentando que houve uma missa de abertura, com a presença do Cardeal do Rio de Janeiro, o que dá mais destaque para o evento. O Jornal valoriza o evento cultural e religioso na Igreja dos Capuchinhos dando destaque para a Igreja na celebração do dia do Santo:

“A celebração de missa solene na Basílica Santuário de São Sebastião – Igreja dos Capuchinhos - na Tijuca, deu início às comemorações pelo dia consagrado ao padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião. A missa em homenagem ao santo foi celebrada pelo Cardeal Dom Orani João Tempesta.” (Gandra, 2026, Agência Brasil, p. 1)

Entretanto, o jornal *Agência Brasil* também usa as falas dos fiéis para justificar uma adoração popular ao santo. Com isso, o jornal, ao usar relatos de milagres feitos por São Sebastião aos fiéis, fortalece essa imagem de uma adoração forte dos católicos a ele, enaltecendo essa presença da sociedade na celebração do dia do padroeiro da Igreja dos Capuchinhos e até mesmo do Rio de Janeiro. “Ele me fez muitos milagres. Estive muito doente e só com a fé mesmo, muita oração, todo mundo orando para São Sebastião, fiquei boa. Desde 1986 fiquei ótima. Não tive mais nada” (Gandra, Agência Brasil, 2026, p. 2).

Já o mesmo jornal, em outra reportagem, aborda sobre um sincretismo religioso, ou seja, a presença de elementos da cultura africana e católica. Isso fica nítido quando o jornal fala tanto da adoração ao santo católico, no caso São Sebastião, quanto de Oxóssi, fazendo uma comparação entre os dois. Interessante é que há uma marginalização de Oxóssi, que também representa resistência e luta, e isso ilustra como as religiões afrodescendentes muitas vezes são silenciadas, precisando resistir para sobreviver, enquanto a católica possui uma grande centralidade e destaque.

“Além de objeto de devoção de católicos portugueses e brasileiros, São Sebastião foi identificado no sincretismo religioso dos rituais afro-brasileiros, que equipara orixás a santos católicos como o orixá Oxóssi. Orixá das matas, da caça, da fartura e do conhecimento. Oxóssi é também a divindade associada aos espíritos dos caboclos, ancestrais indígenas que trabalham na linha de frente da cura e da orientação. Outro fato que une Sebastião e Oxóssi é que ambos eram guerreiros, ligados à natureza e ao uso da flecha, e celebrados no mesmo dia 20 de janeiro.” (Gandra, Agência Brasil, 2026, p. 3).

Além disso, a festa de São Sebastião ultrapassa as barreiras do mundo religioso, pois virou símbolo cultural e até mesmo feriado na cidade. Tanto que o Santo é padroeiro de escolas de Samba como, por exemplo, a Paraíso do Tuiuti, além da tradicional corrida em homenagem a ele. Isso tudo, mostra como um santo, como São Sebastião, está presente não somente no ambiente católico religioso, mas sim no elemento cultural da cidade do Rio de Janeiro: “A data também foi comemorada com um cozido na Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, seguido da apresentação de todos os segmentos da azul e amarelo de São Cristóvão” (Gandra, Agência Brasil, 2026, p. 4).

Com isso, pode-se perceber que o jornal *O Globo*, ao tratar da primeira sexta-feira do ano e a benção aos fiéis, use várias artimanhas, como a fala de um frei e até mesmo dos fiéis, para ressaltar que é um evento religioso que carrega uma grande quantidade de pessoas ao templo religioso dos capuchinhos. Além disso, defende que é uma tradição antiga que nasceu quando a Igreja de São Sebastião estava ainda no morro do Castelo e que mesmo após o desmonte do morro e a sua fixação na Tijuca essa festividade da primeira sexta-feira do ano continuou.

Já o jornal *Agência Brasil* dá destaque a Igreja dos Capuchinhos em relação à festividade do dia de São Sebastião, tratando da missa do Cardeal Dom Orani e até mesmo falando da procissão religiosa e do teatro em homenagem ao santo. De fato não dá para separar a Igreja dos capuchinhos de seu padroeiro, pois São Sebastião é uma peça de relevância cultural e religiosa para a Igreja.

A narrativa presente na Igreja

Feita uma abordagem cronológica dos eventos, pode-se agora abordar o interior da Igreja. Principalmente percebendo as narrativas presentes no templo religioso. Pensando até mesmo na questão artística e o vitral que conta sobre a batalha que tirou a vida de Estácio de Sá.

Legenda 4: Interior da Igreja atual. (foto autoral)

Percebe-se pela imagem acima que a Igreja é construída em estilo neobizantino. Além disso, nota-se que a imagem de São Sebastião está no centro da Igreja, mas também há a presença de anjos brancos de mármore e dentro da cúpula tem a imagem do Espírito Santo em perspectiva. Dá para notar como a Igreja coloca no centro o seu padroeiro, representando sua grandiosidade.

Isso dá um impacto a quem entra na Igreja, pois se depara com a grandiosidade do altar. Além disso, a perspectiva traz uma ideia de infinito. Outro ponto é como a Igreja se fortalece na narrativa em torno do seu padroeiro, pois remonta ao seu passado na construção da primeira Igreja de São Sebastião, o que coloca novamente o Estácio de Sá não só como o fundador do Rio de Janeiro, mas também como

fundador do culto a São Sebastião no Rio de Janeiro. Além disso, há um poder simbólico de colocar o santo com tanta grandiosidade, pois ele é considerado o padroeiro da cidade e carrega o nome do município do Rio de Janeiro.

Legenda 5: Placa de mármore e Pedra de Fundação do Rio de Janeiro. (Foto autoral)

Essa imagem acima reforça mais uma vez a ideia do Estácio de Sá como um herói da fundação do Rio de Janeiro. Além disso, está escrito que a primeira igreja de São Sebastião foi edificada por Estácio de Sá, comenta do desmonte do Morro do Castelo, mas também sobre a criação da nova Igreja de São Sebastião. Ademais, chama a atenção que a placa está escrita em latim, dando um tom de mais sacralidade, destacando principalmente a criação da nova Igreja. Outro ponto é novamente a ligação da Igreja de São Sebastião com a imagem da fundação do Rio de Janeiro, já que apresenta a pedra de fundação da cidade.

Legenda 6: Túmulo de Estácio de Sá. (Foto autoral)

Pode-se ver pela imagem, que o túmulo com as cinzas do Estácio de Sá ainda estão na Igreja. Percebe-se que a Igreja conversa com a imagem do Estácio de Sá como o herói fundador do Rio de Janeiro, até porque mesmo com o desmante do Morro do Castelo e com a transferência da Igreja, ainda se mantém o túmulo do Estácio de Sá. Além disso, novamente essa simbiose entre a Igreja dos capuchinhos e Estácio de Sá é algo muito forte, pois ele sempre é retratado como alguém responsável pela fundação da primeira capela de adoração a São Sebastião.

Legenda 7: Batalha: Portugueses e franceses. (Foto autoral)

A imagem acima novamente destaca o protagonismo de Estácio de Sá na luta contra os franceses e como herói fundador do Rio de Janeiro, até porque o Vitral em estilo medieval resgata a batalha em que Estácio de Sá teria morrido por uma flecha indígena. Percebe-se, que mesmo que o duelo seja marcado principalmente entre um conflito entre Tamoios e Temiminós no vitral, os indígenas são colocados em segundo plano, enquanto prevalece o homem branco.

Com isso, ficam nítidos alguns pontos da narrativa dentro da igreja. Primeiro o padroeiro dentro da Igreja no centro dela, como símbolo de veneração e adoração dos fiéis. Esse padroeiro tem conexão com a

sociedade carioca, seja pelo nome do município, seja pelo feriado, ou até mesmo pela benção na primeira sexta-feira do ano.

O segundo ponto da narrativa presente na Igreja é a defesa de um Estácio de Sá herói na luta contra os franceses, como um mito fundador do Rio de Janeiro, que teria sido morto por uma flecha indígena e essa dramaticidade da morte é retratada em um dos vitrais da Igreja. Além disso, a Igreja hospeda os restos mortais do Estácio de Sá, o que fortalece ainda mais uma conexão entre a Igreja dos capuchinhos e ele, sendo entendido como o primeiro a erguer uma capela em adoração a São Sebastião.

Entretanto, ao dar protagonismo ao Estácio de Sá, acaba ignorando a participação indígena no confronto, colocando-os como marginalizados e apagados da memória. Ao contrário, a Igreja reacende uma visão mais problemática, pois a fachada da Igreja traz a imagem do “bom” colonizador que possui a missão de catequizar os indígenas, algo que durante o período imperial se tornou uma das funções dos capuchinhos. Entretanto, a Igreja não problematiza esse colonizador, principalmente os portugueses que exterminaram e escravizaram indígenas e negros africanos.

Por fim, pela pedra de fundação e tábua de mármore, fica nítido que essa Igreja de São Sebastião vive inúmeros períodos históricos, desde o início da colonização e a invasão francesa ao Rio de Janeiro, mas também todo o período da chegada da Corte, do Segundo Reinado e a catequização dos indígenas pelos capuchinhos, além da fixação no Morro do Castelo até o seu desmonte. Além desse passado histórico, ainda possui uma relevância até hoje, devido à festa de São Sebastião que chama inúmeros fiéis a participar da tradicional primeira sexta-feira do ano.

Conclusão

O artigo visou alguns pontos de análise ao pensar a Igreja de capuchinhos em relação à história do Rio de Janeiro. Um desses pontos são as diversas temporalidades que atravessam a Igreja de São Sebastião, que tem como marco fundador a primeira capela construída por Estácio de Sá. Inclusive, esse personagem histórico possui uma grande influência na Igreja até hoje, tanto que é retratado como um grande herói contra a invasão francesa. Com isso, ele é colocado como o grande fundador do Rio de Janeiro. Porém essa narrativa heroica em cima do Estácio de Sá resulta no apagamento e marginalização dos indígenas que participaram, tanto ao lado dos portugueses, quanto ao lado dos franceses, na guerra que ocorreu no momento da França Antártica.

O texto de Pierre Nora intitulado *Entre memória e história e a problemática dos lugares*, comenta sobre esses lugares de memória como algo coletivo, de um passado já vivido, até mesmo que esses lugares de memória são entendidos em si mesmos. “Momento de articulação onde a consciência de ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua encarnação.”(Nora, 1993, p. 7).

De fato as abordagens de Nora funcionam para pensar a Igreja dos Capuchinhos já que mostra esse passado já vivido do Morro do Castelo ou até mesmo do início da colonização, mas isso já se cristalizou e se tornou uma memória coletiva que ainda influencia a sociedade fluminense, tanto que ainda é entendido como um lugar com importância social e religiosa.

Ao analisar a Igreja de São Sebastião dos capuchinhos, pode se olhar para trás na história do Rio de Janeiro, sua colonização, o morro destruído e até mesmo da realidade atual, além disso, mostra como as tradições passadas podem sobreviver com o tempo. Estudar e analisar esse templo religioso de fato, pode ajudar a pensar em um lugar histórico, mas também social que possui importância religiosa, social e cultural para o Rio de Janeiro.

Fontes

Fragments do texto de Augusto Maurício sobre a Igreja dos capuchinhos. *Igreja dos capuchinhos (site)*. Rio de Janeiro, 23 de jul de 2018. Disponível em: <https://igrejadoscapuchinhos.org.br/historia-da-igreja-de-sao-sebastiao-dos-frades-capuchinhos>; Acesso em: 3 de Julho de 2025.

GANDRA, Alana. Cariocas celebram padroeiro São Sebastião com gratidão e esperança. *Jornal Agência Brasil*, Rio de Janeiro, 20 de jan de 2026, pp. 1-5, Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2026-01/cariocas-celebram-padroeiro-sao-sebastiao-com-gratidao-e-esperanca>. Acesso em: 28 de janeiro de 2026.

GANDRA, Alana. Rio de Janeiro comemora hoje padroeiro com missas e procissão. *Jornal Agência Brasil*, Rio de Janeiro, 20 de jan de 2026, pp 1-4, Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-01/rio-de-janeiro-comemora-hoje-padroeiro-com-missas-e-procissao>. Acesso em: 29 de janeiro de 2026.

Imagem do desmonte do Morro do Castelo. *Diário do Rio*, Rio de Janeiro, 4 de junho de 2015. Disponível em: <https://diariodorio.com/historia-do-morro-do-castelo>. Acesso em: 1 de fevereiro de 2026.

Imagem da Igreja dos Capuchinhos no morro do Castelo. *Igreja dos capuchinhos*. Rio de Janeiro, 6 de jul de 2022. Disponível em: <https://igrejadoscapuchinhos.org.br/ha-100-anos-o-rio-de-janeiro-assistia-ao-desmonte-total-do-extinto-morro-do-castelo-berco-da-cidade>. Acesso em: 22 de janeiro de 2026.

ROSA, Amanda, Benção dos Capuchinhos, completa 140 anos de tradição e atrai milhares de fiéis na primeira sexta-feira do ano. *O Globo*, Rio de Janeiro, 2 de jan de 2026. pp 1-13. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2026/01/02/fieis-lotam-basilica-de-sao-sebastiao-para-bencao-dos-capuchinhos-na-primeira-sexta-feira-do-ano.ghtml>. Acesso em: 2 de fevereiro de 2026.

Bibliografia

ABREU, Maurício. A conquista da Guanabara. In ABREU, Maurício (org.) *Geografia histórica do Rio de Janeiro (1502-1700)*. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson, vol. 1, pp. 98-146, 2010.

BASILE, Marcello. Revolta e cidadania na corte regencial. *Tempo*, 11(22), p.31-57, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tem/a/3J8ggxL8xyCYQcV6DTSXv4k/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 de Janeiro de 2026.

BICALHO, Maria Fernanda. O Rio de Janeiro: uma capital entre dois impérios. In: *Prefeitura do Rio de Janeiro*, 24 de setembro de 2007, Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4205238/4101467/palestra_maria_bicalho.pdf. Acesso em: 21 de janeiro de 2026.

KOSSI, Mercio Noberto O impacto da Independência do Brasil em Angola: A tentativa de anexação de Angola ao Império do Brasil (1823-1825), *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 24 de jun. de 2024. Disponível em: <https://journals.openedition.org/nuevomundo/96335>. Acesso em: 22 de janeiro de 2026.

MATTOSO, Katia M. de Queirós. A opulência na Província da Bahia. In: *História da vida privada no Brasil. Império: a corte e a modernidade nacional*. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 144-179.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. *Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História*, PUC SP. São Paulo, n. 10, dez. 1993.

SANTUCCI, Jane. “Cidade branca” In: SANTUCCI, Jane (org). *Babélica urbe: O Rio de Janeiro nas crônicas dos anos 1920*. Rio de Janeiro: Rio Book's, 2015.

TABORDA, Marcia Contrastes da vida moderna: os loucos anos 1920 no Rio de Janeiro, *Revista Escritos*, Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, v 8, n.8 p.69-98, 2014.

Sobre o autor:

Miguel Martorelli Coelho Franco é graduando em História UERJ. Monitor da disciplina de América III e membro do Grupo de Pesquisa Ideias Políticas e História do Tempo Presente da América Latina Professor orientador Rafael Pinheiro de Araújo

